

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA MILLIY KUTUBXONA**Xaydarova Ro`zixon****Qo`qon Davlat Universiteti Gumanitar****Fanlar va tillar fakulteti Tarix yo`nalishi 2-bosqich 203-guruh talabasi****Tel:+998951347616****E-mail: Xaydarovarozi5@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18638496>****Annotatsiya**

Ushbu maqolada O'zbekiston Milliy kutubxonasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish jarayoni, ularning kutubxona faoliyatini modernizatsiya qilishdagi o'rni hamda foydalanuvchilarga axborot xizmatlarini ko'rsatish sifatini oshirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, elektron katalog, raqamlashtirish ishlari, masofaviy xizmat ko'rsatish tizimi va zamonaviy axborot resurslarining rivojlanish bosqichlari yoritiladi. Tadqiqot natijasida AKTning Milliy kutubxona faoliyatini samarali tashkil etish va milliy axborot makonini rivojlantirishdagi muhim omil ekani asoslab beriladi.

Аннотация

В данной статье анализируется процесс внедрения информационно-коммуникационных технологий в Национальной библиотеке Узбекистана, их роль в модернизации библиотечной деятельности и повышении качества предоставляемых пользователям информационных услуг. Также рассматриваются этапы развития электронного каталога, работы по оцифровке, системы дистанционного обслуживания и современных информационных ресурсов. Результаты исследования подтверждают, что ИКТ являются важным фактором эффективной организации деятельности Национальной библиотеки и развития национального информационного пространства.

Abstract

This article analyzes the process of introducing information and communication technologies in the National Library of Uzbekistan, their role in modernizing library activities and improving the quality of information services provided to users. It also covers the stages of development of the electronic catalog, digitization work, remote service system and modern information resources. The research results justify the fact that ICT is an important factor in the effective organization of the activities of the National Library and the development of the national information space.

Kalit so'zlar: Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, O'zbekiston Milliy kutubxonasi, elektron katalog, raqamlashtirish, axborot resurslari, innovatsion xizmatlar, masofaviy xizmat ko'rsatish, kutubxonachilik tizimi.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, Национальная библиотека Узбекистана, электронный каталог, цифровизация, информационные ресурсы, инновационные услуги, дистанционное предоставление услуг, библиотечная система.

Keywords: Information and communication technologies, National Library of Uzbekistan, electronic catalog, digitization, information resources, innovative services, remote service provision, library system.

Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi islohotlarni jadallashtirish hamda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitlarida axborot-kutubxona faoliyatini rivojlantirish

vazifalari mamlakatda amalga oshirilayotgan o'zgarishlarga va xalqaro amaliyotga mos bo'lishi zarur. Aholiga axborot-kutubxona xizmati ko'rsatishni yanada takomillashtirish, axborot-kutubxona muassasalari faoliyatini rivojlantirish maqsadida ularning faoliyatini doimo tahlil qilib borish maqsadga muvofiqdir. SHuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi aholisiga axborot-kutubxona xizmati ko'rsatishni yanada takomillashtirish to'grisida»gi 2019-yil 7-iyundagi PQ-4354-sonli Qarorida belgilangan asosiy vazifalarning hal qilish yo'nalishlaridan biri bu axborot-kutubxona muassasalari faoliyatiga oid hisob-statistika ko'rsatkichlar tizimini yaratishdir. Yuqorida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, axborot-kutubxona markazlarining faoliyati bilan bog'liq hisob-statistika ko'rsatkichlari tizimini yaratish va ular asosida tahlil qilish maqsadga muvofiqdir. Umuman olganda, kutubxona faoliyatini tahlil qilishning 3 ta asosiy usuli mavjud: statistik, ijtimoiy va bibliografik. Bu usullar ichida eng muhimi statistik tahlil bo'lib, axborot-kutubxona faoliyatini rejalashtirish, boshqaruv qarorlarini chiqarishda muhim ahamiyatga egadir. Shuningdek, statistik tahlil asosida viloyat va tuman axborot-kutubxona markazlari fondlarining hajmi, tarkibi va xizmatlari zamonaviy talablarga, kitobxonlarning ehtiyojlariga mosligini, iqtisodiy holati bilan bog'liq muammolarini aniqlash imkonini beradi[1].

Ta'kidlash joizki, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish asosida Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi — axborot resurs markazining samarali faoliyatini ta'minlash bo'yicha bir qator tashkiliy-texnik chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Xalqaro tajribani va kutubxona foydalanuvchilarining, eng avvalo, yoshlarning ehtiyojlarini inobatga olgan holda, qiroatxona zallarining ixtisoslashuvi va joylashishi takomillashtirildi. Ixtisoslashtirilgan elektron kutubxona zali, multimedia texnologiyalari zali tashkil etildi, barcha zallarda Internet tarmog'idan foydalanish ta'minlandi.

Milliy kutubxonaning 600 mingta qaydlar va 200 mingta to'liq matnli elektron resurslarni o'z ichiga olgan elektron katalogi orqali ma'lumotlarni ichki va uzoq masofadan turib foydalanishda tezkor izlash imkoniyatini ta'minlovchi kutubxona jarayonlarini avtomatlashtirish tizimi joriy etildi. Yetakchi xorijiy mutaxassislarni jalb qilgan holda kutubxona xodimlarining malakasini oshirish tashkil etildi.

Ma'lumotlarni qidirish va olish uchun vizual va virtual axborot taqdim etgan holda interfaol axborot vositalari, aktiv panellar va monitorlar orqali kutubxona foydalanuvchilarini xabardor qilishning zamonaviy tizimi o'rnatildi. Nashrlarni tezkor tarzda yetkazib beruvchi "telelift" tizimi joriy etildi.

O'zbekiston milliy kutubxonasining asosiy vazifasi kitobxonlarga tezkor va sifatli xizmat ko'rsatish, yig'ilgan axborotni kitobxonga yetkazish, o'tmishning boy tarixiy madaniy merosini, axloqiy g'oyalarga to'la asarlarni to'la o'rganishga yordam berishdir. Uning o'ta qimmatbaho va nodir nashrlar fondi kutubxona kitoblar to'plamining faxri bo'lib, unda 15 mingdan ortiq nodir kitoblar va qo'lyozmalari bo'lgan 250 mingdan ortiq nashrdan iborat materiallar saqlanadi. Ular orasida O'rta Osiyoning 20-asr boshigacha bo'lgan tarixi, etnografiyasi, geografiyasi va madaniyatiga oid 594 jilddan iborat noyob ensiklopediya — "Turkiston to'plami", A.L.Kun tomonidan tuzilgan 1200 dan ortiq noyob fotosuratlarini o'z ichiga olgan 4 qismli "Turkiston albomi", Sh. Ibrohimov tuzgan "Taqvim" (1871), davriy nashrlar, "Ostrog injili" (1581), "Arifmetika" (1703), "9nemis injili" (1489), "Sharq qutubxonasi" (1697) va boshqalar mavjud. O'zbek adabiyotining yirik vakillari Cho'lpon, Fitrat, Abdulla Qodiriy, Usmon Nosir, G'afur

G'ulom, Abdulla Qahhor va boshqalarning hayotligida ilk bor nashr etilgan asarlari katta ahamiyatga ega. Kutubxona har yili fondini butlashning turli manbalaridan o'rtacha 15—20 ming nusxa nashrlar oladi[2].

Kutubxonaning ilmiy ishlar elektron bazasidan foydalanishni keng joriy qilish, hududlarda sifat jihatdan yangi tizim orqali foydalanuvchilarga tezkor axborot-kutubxona xizmati ko'rsatish, olimlar, ilmiy tadqiqotchilar, professor-o'qituvchilar e'tiboriga milliy elektron bazada jamlangan ilmiy dissertatsiyalar, fundamental va ilmiy-tadqiqot natijalari bo'yicha chop etilgan nashrlarning elektron nusxasidan mualliflik huquqiga amal qilgan holda foydalanish uchun qulay shart-sharoit yaratish, tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlari natijadorligini oshirishga ko'maklashish, kutubxonalar faoliyati samaradorligini oshirishdan iborat.

Hozirgi kunda, O'zbekiston Milliy kutubxonasi, tizim kutubxonalari, Oliy ta'lim axborot-resurs markazlari hamda tashkilotlarda milliy bazalardan tashqari EBSCO, ProQuest, PressReader, Eastview, Znanium hamda EIFL (Electronic Information for Libraries) xalqaro konsorsiumining xorijiy ilmiy - ta'limiy bazalariga ulangan va kitobxonlar uchun foydalanish yo'lga qo'yilgan. Statistik taxlilga ko'ra, 2023-yilda jami 50 ga yaqin tashkilot va muassasa xorijiy ilmiy-ta'limiy bazalarga ulangan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatgich 130 ga yaqinlashgan. 2025-yilga kelib shartnomalar uzaytirilgan[3].

Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi axborot va madaniy-ma'rifiy muassasa bo'lib, kutubxonachilik, bibliografik, ilmiy tadqiqot, ilmiy-metodik va axborot faoliyatini olib boradi. Kutubxona fondi mazmunan universal milliy va xorijiy matbuotning noyob to'plamidir. Kutubxona faoliyatining bosh maqsadi, butun insoniyat bilimini aks ettirgan, avvalo, O'zbekistonga va uning milliy manfaat lariga taalluqli hujjatlarning universal fondini yig'ish, saqlash hamda jamiyat foydalanishi uchun taqdim etishdir.

Avtomatlashtirish yangi axborot texnologiyalari bo'limi yagona avtomatlashgan kutubxona tizimini qo'llaydi va rivojlantiradi, elektron katalog hamda elektron ma'lumotlar bazasini yaratishda metodik yordam beradi[6].

Xulosa qilib aytganda Kitoblar va kutubxonalar jamiyatning intellektual rivoji uchun muhimdir. Zamonaviy texnologiyalar kitob va axborot resurslarini yanada ommalashtirishga yordam bermoqda. O'zbekiston Milliy kutubxonasi tomonidan taqdim etilayotgan elektron resurslar zamonaviy kutubxona xizmatlarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Ular ilmiy va akademik faoliyat bilan shug'ullanuvchilarga katta qulaylik yaratib, ularning ish samaradorligini oshirishga yordam beradi. Shunday ekan, elektron kutubxona xizmatlarini yanada rivojlantirish va foydalanuvchilar sonini ko'paytirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Davlat tomonidan kitobxonlik madaniyatiga e'tibor qaratish, kutubxonalarni raqamlashtirish va elektron kitoblarni targ'ib qilish bu sohaning rivojiga hissa qo'shadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <https://www.natlib.uz/>
2. <https://legacy.uz/uz/alisher-navoiy-nomidagi-ozbekiston-milliy-kutubxonasi/>
3. O'zbekiston Respublikasining 2011-yil 13-aprelda "Axborot-kutubxona faoliyati to'g'risida"gi 280-sonli Qonuni.
4. Axmedov R. "Kitobxonlik madaniyati va uning jamiyatdagi o'rni". Toshkent, 2021.
5. Karimov Sh. "Raqamli kutubxonalar va axborot texnologiyalari". Toshkent, 2020.
6. <https://shosh.uz/alisher-navoiy-nomidagi-o-zbekiston-milliy-kutubxonasi/>